

УДК 336.02
DOI 10.5281/zenodo.17895530
Научная статья

**ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

**IMPACT OF CHANGES IN THE RUSSIAN TAX CODE ON THE
TRANSFORMATION OF THE TAXATION SYSTEM FOR INDIVIDUALS
AND LEGAL ENTITIES**

ДЕДЕЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
Оренбургский государственный университет.*

ГАЛУШКО МАРИНА ВИКТОРОВНА,

*кандидат экономических наук, доцент,
Оренбургский государственный университет.*

КОЖЕВНИКОВА АННА ЮРЬЕВНА,

Оренбургский государственный университет.

DEDEVA SVETLANA ALEKSANDROVNA,
*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Orenburg State University.*

GALUSHKO MARINA VIKTOROVNA,
*Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Orenburg State University.*

KOZHENNIKOVA ANNA YURIEVNA,
Orenburg State University.

Статья посвящена анализу системных изменений в налоговом законодательстве Российской Федерации, внесенных в Налоговый кодекс и вступивших в силу с 2025 года. Рассматриваются правовые и экономические аспекты трансформации системы налогообложения в контексте ее социальной справедливости и фискальной эффективности. Авторы подробно анализируют введение пятиступенчатой прогрессивной шкалы НДФЛ и корректировку специальных налоговых режимов, включая новые условия для плательщиков УСН. В работе дается оценка влияния этих реформ на налоги физических лиц, конкурентоспособность бизнеса и прогнозируются долгосрочные тенденции развития налоговой системы.

This article analyzes the systemic changes in the tax legislation of the Russian Federation that were introduced in the Tax Code and came into force in 2025. It examines the legal and economic aspects of the transformation of the taxation system in the context of its social justice and fiscal efficiency. The author provides a detailed analysis of the introduction of a five-stage progressive personal income tax scale and the adjustment of special tax regimes, including new conditions for simplified taxpayers. The article assesses the impact of these reforms on personal taxes, business competitiveness, and predicts long-term trends in the development of the tax system.

Ключевые слова: Налоговый кодекс, НДФЛ, прогрессивная шкала, УСН, НДС, налоговая реформа, фискальная политика.

Key words: Tax Code, personal income tax, progressive scale, simplified tax system, VAT, tax reform, fiscal policy.

Налоговая система является одним из важнейших инструментов реализации экономической и социальной политики государства, поскольку через нее обеспечивается выполнение фискальной, социальной и регулирующей функций, отражающих современные приоритеты налоговой политики Российской Федерации [3, с. 1942].

Адекватность и актуальность налогового законодательства напрямую влияют на эффективное функционирование национальной экономики и справедливое распределение доходов, что неоднократно подчеркивается в научной литературе и нормативных актах [1, с. 651]. Для повышения устойчивости бюджетной системы Российской Федерации в долгосрочном периоде и обеспечения большей социальной справедливости с 2025 года вступили в силу масштабные изменения в Налоговый кодекс РФ, направленные на реформирование порядка налогообложения доходов физических и юридических лиц [6; 7; 10]. Эти изменения закреплены Федеральным законом № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года, которым были затронуты фундаментальные аспекты налогообложения, что привело к существенной трансформации ранее действующей системы [10]. Поправки коснулись как налогообложения доходов физических лиц, в частности введения прогрессивной шкалы НДФЛ и перераспределения налоговой нагрузки между различными группами населения [1, с. 650–652; 9, с. 36–37], так и налогообложения бизнеса, где были скорректированы условия применения специальных налоговых режимов, включая УСН, с целью повышения их фискальной эффективности и снижения возможностей для злоупотреблений [5, с. 113; 8, с. 26]. В этих условиях анализ нововведений и их влияния на различные категории налогоплательщиков приобретает особую актуальность [3, с. 1940].

Система налогообложения в Российской Федерации традиционно структурируется по трём уровням: федеральные, региональные и местные налоги, перечень и основные характеристики которых закреплены в Налоговом кодексе РФ [7].

На каждом уровне взимаются основные платежи:

1. Федеральные налоги: Налог на добавленную стоимость, Налог на прибыль организаций, Налог на доходы физических лиц, акцизы.
2. Региональные налоги: Налог на имущество организаций, Транспортный налог.
3. Местные налоги: Земельный налог, Налог на имущество физических лиц.

Предназначение налогов характеризуется через три основные функции налогообложения:

1. Фискальная функция, отвечающая за формирование доходной части бюджета для финансирования расходов государства.
2. Социальная функция, отвечающая за сглаживание социального неравенства через изъятие части доходов у более обеспеченных слоев населения с их последующим перераспределением в пользу малоимущих через субсидии и социальные выплаты.
3. Регулирующая функция, отвечающая за использование налогов государством с целью активного воздействия на экономику и стимулирование желательных видов деятельности или сдерживание нежелательных видов деятельности.

Актуальность налогового законодательства напрямую влияет на устойчивость экономики и сбалансированность бюджетной системы, что обуславливает необходимость его постоянного мониторинга и реформирования с учетом меняющихся социально-экономических условий [6; 8, с. 28–29].

В дореформенной системе налоговая политика в отношении физических и юридических лиц строилась на иных принципах. Взимание налогов с физических лиц длительное время основывалось на пропорциональной шкале налогообложения: базовая ставка НДФЛ составляла 13 % для большинства налогоплательщиков, получающих доходы на территории РФ, за исключением части доходов, превышающих 5 млн. рублей в год, которые облагались по ставке 15 % [1, с. 650; 7]. Такая модель применялась с начала 2000-х годов и была ориентирована на упрощение администрирования, легализацию доходов и повышение налоговой дисциплины, однако постепенно стала восприниматься как недостаточно отвечающая целям социальной справедливости. Пропорциональная шкала не в полной мере учитывает различия в платежеспособности высокодоходных групп населения, что снижало эффективность социальной функции налоговой системы и усиливало запрос на переход к более выраженной прогрессии [3, с. 83; 8, с. 29].

Налогообложение юридических лиц было более сложным в своей структуре. Организации уплачивали федеральные налоги, включая Налог на прибыль и НДС по ставке 20 %. Кроме того, активно использовались специальные налоговые режимы для поддержки малого и среднего предпринимательства. Основным специальным режимом являлась Упрощенная система налогообложения. УСН заменяла уплату НДС, налога на прибыль и налога на имущество единым налогом по льготной ставке, тем самым значительно сокращая налоговую нагрузку. Однако к моменту принятия Федерального закона № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года, лимиты дохода для применения УСН начали сдерживать рост малых компаний, вкупе с отсутствием полноценного прогресса в НДФЛ, что привело к появлению мнения о том, что система более неспособна обеспечить социальную справедливость. Активная критика сложившейся модели налогообложения, её фактическое устаревание и системные недостатки сформировали предпосылки для проведения масштабной налоговой реформы, нацеленной на повышение как фискальной эффективности, так и справедливости налоговой системы [3, с. 1942; 8, с. 23].

Наиболее заметным изменением в налогообложении физических лиц стал отказ от ранее применявшегося принципа пропорционального налогообложения доходов и введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Новая модель предусматривает поэтапное повышение налоговой ставки по мере роста дохода налогоплательщика и ориентирована на усиление социальной функции налогообложения за счет более высокой нагрузки на высокодоходные группы и относительного снижения давления на низко- и среднедоходные слои населения [1, с. 651; 9, с. 33].

Вместо прежней ставки 13 %, система вводит 5 ступеней налогообложения со ставкой, зависящей от годового уровня дохода налогоплательщика. Ставка 13 % продолжит действовать в отношении лиц с годовым доходом до 2,4 млн руб. В зависимости от годового дохода физического лица, степень налогообложения будет меняться. Так, 15 % для лиц с годовым доходом от 2,4 млн руб. до 5 млн руб., 18 % в отношении лиц, получающих от 5 до 20 млн руб. в год, 20 % для лиц с доходом от 20 до 50 млн руб. в год (рис. 1). Повышенные ставки до 22 % применяются только к части дохода, превышающей пороговые значения, они применяются к лицам, чьи доходы за год превышают 50 млн руб., гарантируя защиту доходов низкого и среднего класса [1, с. 653; 9, с. 25]. Особые ставки применяются в отношении выплат, связанных с СВО, и с «северными выплатами». Для них ставки остаются прежними: 13 % с доходом до 5 млн руб. и 15 % с доходом свыше 5 млн руб. Для пассивных доходов, получаемых с дивидендов, по операциям с ценными бумагами, с цифровых финансовых активов, процентов по вкладу, доходов от продажи имущества и ряду других, предусмотрена двухступенчатая шкала: 13 % при доходе до 2,4 млн руб. в год, и 15 % при доходе свыше 2,4 млн руб.

Рис. 1. Сравнение налоговых ставок НДС до и после реформы 2025 года

Помимо введения прогрессии, закон расширил и повысил социальные вычеты для граждан с целью поддержки семей с детьми и стимулирования рождаемости, был увеличен предельный размер вычетов за обучение, лечение и фитнес, введены дополнительные налоговые льготы для многодетных семей [8, с. 24].

Изменения, коснувшиеся бизнеса, были реализованы за счет корректировки основных федеральных налогов и условий применения специальных режимов. Одним из важнейших стало повышение основной ставки Налога на добавленную стоимость с 20 % до 22 % [7]. Новая ставка применяется к большинству операций по реализации товаров и услуг с 1 января 2026 года. Льготные ставки НДС сохранились, но повышение основной напрямую влияет на налоговую нагрузку и ценообразование в целом [10]. Были внесены существенные изменения в УСН, произведенных с целью стимулирования малого бизнеса и «обеления» теневого сектора [5, с. 118]. Для компаний на УСН был установлен лимит дохода, при превышении которого они обязаны начинать платить НДС, при этом даже оставаясь на УСН [5, с. 115; 7]. Изменения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Ключевые изменения условий применения УСН (2025–2026 гг.)

Параметр	Условия до реформы (до 2026 г.)	Условия после реформы (с 2026 г.)
Лимит годового дохода	Предельный лимит 265,8 млн руб. без НДС	Предельный лимит 450 млн руб.
Обязанность при уплате НДС	НДС не уплачивается, за исключением случаев импорта	Обязанность уплатить НДС при превышении промежуточного лимита 20 млн руб.
Ставка НДС	0 %	20 % или 22 %, в зависимости от размера превышения
Главный принцип	Льготы и упрощение	Унификация условий с общей системой налогообложения, повышение фискальной отдачи

Все это реформирование УСН осуществлено с целью устранения недобросовестной конкуренции и сглаживания налоговых разрывов между компаниями, работающими на общей системе налогообложения, и компаниями на УСН [5, с. 119].

Еще одним немаловажным изменением, затронувшим определенную отрасль, стало

введение технологического сбора для поддержки электронной компонентной базы [7]. Сбор вошел в структуру фискальной системы, влияя на отрасли обрабатывающей промышленности.

Таким образом, реформа 2025 года является комплексным преобразованием, осуществленным с целью перераспределения налогового бремени, приведшей к сдвигу в сторону справедливости по части НДС и в сторону увеличения фискальной отдачи и унификации условий работы малого и среднего предпринимательства с общей системой налогообложения по части сферы бизнеса [1, с. 654; 3, с. 1950].

Налоговая реформа 2025 года стала началом нового этапа развития финансовой политики Российской Федерации. Влияние реформы на субъекты проявится не только в краткосрочном исправлении, но и формировании долгосрочных тенденций, новых вызовов перед государством и бизнесом [8, с. 22]. Изменения в налогообложении физических лиц неизбежно приведет к повышению налоговой грамотности, из-за усложнения налогообложения общество смещает внимание в сторону анализа эффективности расходования денежных средств, граждане с высоким уровнем дохода, уплачивающие повышенные ставки [1, с. 653; 7], будут более заинтересованы в прозрачности расходов государства, повышая ответственность власти за счет роста гражданского контроля. Кроме того, изменения могут сократить сокрытие гражданами с высоким доходом свои заработки, способствуя «обелению» доходов, сделав официальное декларирование более выгодным, чем теневые схемы.

Трансформация условий налогообложения бизнеса, уравнивание крупного и малого бизнеса поспособствует легализации и укрупнению компаний, ранее искусственно сдерживающих рост для сохранения льготного налогового режима. Это приведет к повышению заинтересованности инвесторов и большей прозрачности малого и среднего предпринимательства [5, с. 119]. Перемены в основной ставке НДС отразятся на конечной стоимости товаров и услуг, создав возможность краткосрочного скачка инфляции, что потребует дополнительных государственных мер для стабилизации потребительских цен [3, с. 1946]. В долгосрочной перспективе, повышенная ставка НДС станет мощным инструментом налоговой системы, обеспечивающим стабильность государственного бюджета. Реформа скажется и на стратегически важных отраслях, поскольку введение технологического сбора является четким признаком намерения государства использовать налогообложение для регулирования данных отраслей, что в дальнейшем поспособствует достижению целей технологического суверенитета и создания собственной компонентной базы внутри страны [7].

Налоговая реформа открывает двери для дальнейшего совершенствования системы. Отмечается возможность проведения проработки налогообложения крупного имущества, недвижимости и дорогостоящих активов в качестве следующего этапа. Также, усложнение системы потребует развитие цифровых инструментов Федеральной налоговой службы для упрощения ее декларирования и контролем ошибок [6; 8, с. 24].

Итак, Федеральный закон № 425-ФЗ от 28 ноября 2025 года произвел полноценную трансформацию налогового законодательства Российской Федерации, направив ее на повышение эффективности финансового регулирования и справедливости [3, с. 1944; 10]. Реформа 2025 года оказалась поворотным моментом, взяв курс на дальнейшее совершенствование экономической системы Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авдеева У. И., Голованова А. В., Шувалова А. Г. Налоговая реформа 2024-2025 года: стремление к достижению экономической эффективности и социальной справедливости // VI Всероссийская ежегодная декабрьская научно-практическая студенческая конференция РосНОУ. Москва: Российский новый университет, 2025. С. 649–654.

2. Евскокова Т. Г. Актуальные аспекты применения упрощенной системы налогообложения в 2025 году // Russian Journal of Management. 2025. Т. 13. № 4. С. 141–152. DOI 10.29039/2500-1469-2025-13-4-141-152.
3. 8Засько В. Н., Донцова О. И. Предстоящие налоговые реформации: экономические, социальные, контрольные // Экономика, предпринимательство и право. 2024. Т. 14, № 5. С. 1939–1950. DOI 10.18334/ep.14.5.120955.
4. Мазур Л. В., Крюкова О. А. Конкурентоспособность российской налоговой системы в условиях санкций // Форпост науки. 2024. Т. 18, № 2. С. 83–89. DOI 10.22394/sp242.12.
5. Мещихина Е. Д., Смоленникова Л. В., Порядина О. В. и др. Развитие региональной и отраслевой экономики в условиях цифровизации. Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 2022. 216 с.
6. Налоги 2025: основные изменения налогового законодательства // ФНС России. 2025. URL: <https://www.nalog.gov.ru/new2025/> (дата обращения: 21.12.2025).
7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая): Федер. закон от 31 июля 1998 г. № 146 ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 01.12.2025).
8. Николаев А. В., Клоницкая А. Ю. Фискальный эффект трансформации упрощенной системы налогообложения // Аудитор. 2025. Т. 11, № 2. С. 22–29. DOI 10.12737/1998-0701-2025-11-2-22-29.
9. Талипова Л. М., Беркович А. А. Модернизация налоговой системы Российской Федерации в 2024-2025 гг. // Журнал прикладных исследований. 2025. № 7. С. 29–37. DOI 10.47576/2949-1878.2025.7.7.003.
10. Федеральный закон от 28 ноября 2025 г. № 425 ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации...» // Официальное опубликование правовых актов. 2025. 28 нояб. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511280017> (дата обращения: 01.12.2025).

Поступила в редакцию: 10.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Дедеева С. А., Галушко М. В.,
Кожевникова А. Ю., 2026.